

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R9.13 Final project conference

Authors:

Juraj Franců, Eva Hudečková, Vladimír Kolejka, Patrik
Fiferna (CGS)

March 2024

CONTENT

1 INTRODUCTION	2
2 PROJECT CONFERENCE	3
2.1. Announcement	3
2.2. Programme	4
2.3. Photos	5
2.4. Website	8

1 INTRODUCTION

The final conference of the CO₂-SPICER project took place on 19 March at the Plaza Prague Hotel. During the conference, the results of scientific research focused on carbon dioxide storage in the rock environment of the Zar-3 oil and gas reservoir, which is in the phase of decommissioning, were presented. The project developed a three-dimensional geological model and based on this, a dynamic computer model was created to simulate fluid movement in deep geological layers. Data relating to the geomechanical and geochemical properties of reservoir and seal rocks were used. Furthermore, the risks associated with the environmental impacts of CO₂ storage were assessed, monitoring measurements were carried out and scenarios for the future development of the repository were developed.

The project was launched by Per Øystein Vatne, Chargé d'affaires of the Kingdom of Norway and Director of Exploration and Production of MND, Ms Jana Hamršídová.

2 PROJECT CONFERENCE

Pozvánka na konferenci

Česká geologická služba si Vás v rámci projektu CO2-SPICER dovoluje pozvat na konferenci

Závěrečná konference projektu CO2-SPICER

19. března 2024, 10.00–17.00 hod.

Plaza Prague Hotel, Ortenovo nám. 1086/22, 170 00 Praha 7-Holešovice

Závazná registrace do 5. 3. 2024 přes registrační formulář

ČESKÁ
GEOLOGICKÁ
SLUŽBA

T A
Č R

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

CO₂ Storage Pilot
in a Carbonate
Reservoir

CO₂-SPICER Final Project Conference

Plaza Prague Hotel, 19 March 2024

Programme

(online participation possible)

9:00 – 10:00	<i>Welcome coffee or tea</i>
10:00 – 10:30	Opening greeting by Petr Mixa, vicedirector of the CGS Greeting by Royal Norwegian Embassy in Prague Greeting by Jana Hamršmídová, E&P Division Director, MND a.s.
10:30 – 10:50	J. Francu: Project overview, vision and reality
10:50 – 11:05	V. Kolečka: Data organisation and accessibility on the web
11:05 – 11:25	V. Opletal: 3D Static geological model
11:25 – 11:45	M. Pagáč: 3D Dynamic model – history match and future CO ₂ storage simulation
11:45 – 12:05	R. Berenblyum: Scenarios of future storage site development
12:05 – 13:15	<i>Lunch break</i>
13:15 – 13:35	End User Group Forum – guests from the industry, questions and feedback
13:35 – 13:55	A. Nerموen & M. Matloch Porzer: Geomechanical characteristics of the storage site
13:55 – 14:15	J. Francu: Geochemistry of fluids and rocks, CO ₂ -fluid-rock interactions
14:15 – 14:35	E. Ford: Risk analysis of CO ₂ storage in Zar-3
14:35 – 15:00	<i>Coffee break</i>
15:00 – 15:20	P. Jirman: Monitoring of stability of the Zar-3 storage site
15:20 – 15:35	P. Fiferna: Outreach and publications
15:35 – 15:50	E. Hudečková: Economics of the Pilot storage site preparation
15:50 – 17:00	J. Francu and All: Summary and discussion, future trends
18:00	<i>Joint dinner in the fantastic restaurant BISTROT PUGLIA in the same building</i>

T A
Č R

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

[Úvodní stránka](#)
[O projektu](#)
[Aktuality](#)
[Fotogalerie
a videa](#)
[Ke stažení](#)
[Zajímavé odkazy](#)
[Kontakty](#)

V PRAZE PROBĚHLA ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU CO₂-SPICER

02-04-2024 16:18:51

Dne 19. března se uskutečnila v hotelu Plaza Prague závěrečná konference projektu CO₂-SPICER, jenž probíhá od listopadu 2020 a jehož ukončení je naplánováno na 30. dubna 2024. V rámci konference byly prezentovány dosažené výsledky vědeckého výzkumu zaměřeného na ukládání oxidu uhličitého do horninového prostředí rezervoáru ložiska ropy a zemního plynu Zar-3, které se nachází ve fázi ukončování těžby. V rámci projektu byl vyvinut geologický trojrozměrný model a na základě toho byl vytvořen dynamický počítačový model, který simuluje pohyb fluid v hlubokých geologických vrstvách. Byla využita data týkající se geomechanických a geochemických vlastností nádržných i těsnících hornin. Dále byla posouzena rizika spojená s dopady ukládání CO₂ na životní prostředí, realizována monitorovací měření a vypracovány scénáře budoucího vývoje činnosti úložiště.

Po skončení současné fáze projektu je plánováno zahájení pilotního experimentu, který umožní uložení superkritického (v podstatě zkapalněného) oxidu uhličitého. Na základě pečlivé analýzy historie těžby a prováděného modelování byla stanovena maximální kapacita úložiště na 70 tisíc tun oxidu uhličitého. Pilotní projekt v lokalitě Zar-3 bude přímo navazovat na projekt CO₂-SPICER a poskytne první reálné zkušenosti s procesem ukládání. Záměrem je provést jej v omezeném rozsahu, aby se minimalizovala potenciální rizika spojená s touto činností.

Projekt zahájil Per Øystein Vatne, Chargé d'affaires Norského království a ředitelka Průzkumu a těžby MND, paní Jana Hamršídová.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.

AKTUALITY

V Praze proběhla závěrečná konference projektu CO₂-SPICER

02-04-2024 16:18:51

Článek o projektu CO₂- SPICER v on-line verzi univerzitního zpravodaje Akademik

10-01-2024 09:00:10

Konference IMOG 2023 v Montpellieru

08-01-2024 15:30:57

Konference Open Forum v Benátkách

05-12-2023 13:47:15

Severní Morava uvítala poslední pracovní mítink projektu CO₂-SPICER

05-12-2023 13:06:55

V Praze proběhla závěrečná konference projektu CO₂-SPICER

📅 2.4.2024 👤 Patrik Fiferna

Dne 19. března se uskutečnila v hotelu Plaza Prague závěrečná konference projektu CO₂-SPICER, jenž probíhá od listopadu 2020 a jehož ukončení je naplánováno na 30. dubna 2024. V rámci konference byly prezentovány dosažené výsledky vědeckého výzkumu zaměřeného na ukládání oxidu uhličitého do horninového prostředí rezervoáru ložiska ropy a zemního plynu Zar-3, které se nachází ve fázi ukončování těžby. V rámci projektu byl vyvinut geologický trojrozměrný model a na základě toho byl vytvořen dynamický počítačový model, který simuluje pohyb fluid v hlubokých geologických vrstvách. Byla využita data týkající se geomechanických a geochemických vlastností nádržných i těsnících hornin. Dále byla posouzena rizika spojená s dopady ukládání CO₂ na životní prostředí, realizována monitorovací měření a vypracovány scénáře budoucího vývoje činnosti úložiště.

Po skončení současné fáze projektu je plánováno zahájení pilotního experimentu, který umožní uložení superkritického (v podstatě zkapalněného) oxidu uhličitého. Na základě pečlivé analýzy historie těžby a prováděného modelování byla stanovena maximální kapacita úložiště na 70 tisíc tun oxidu uhličitého. Pilotní projekt v lokalitě Zar-3 bude přímo navazovat na projekt CO₂-SPICER a poskytne první reálné zkušenosti s procesem ukládání. Záměrem je provést jej v omezeném rozsahu, aby se minimalizovala potenciální rizika spojená s touto činností.

Projekt zahájil Per Øystein Vatne, Chargé d'affaires Norského království a ředitelka Průzkumu a těžby MND, paní Jana Hamršmídová.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

T A

Č R
